

УДК 613.221

**ЗНАЧЕНИЕ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА**

**THE VALUE OF BREAST-FEEDING ON THE FORMATION OF THE PSYCHOMOTOR
DEVELOPMENT OF CHILDREN OF EARLY AGE**

©*Калмуратова Б. С.*,

Ташкентский педиатрический медицинский институт,

г. Нукус, Узбекистан

©*Kalmuratova B.*,

Tashkent Pediatric Medical Institute,

Nukus, Uzbekistan

©*Косымбетова А. Б.*,

Ташкентский педиатрический медицинский институт,

г. Нукус, Узбекистан

©*Kosimbetova A.*,

Tashkent Pediatric Medical Institute,

Nukus, Uzbekistan

©*Отеева С. С.*,

Ташкентский педиатрический медицинский институт,

г. Нукус, Узбекистан

©*Otekeeva S.*,

Tashkent Pediatric Medical Institute,

Nukus, Uzbekistan

Аннотация. Оценено психомоторное развитие детей в зависимости от вида вскармливания. Обследовано 255 детей раннего возраста, находящихся на различных видах вскармливания. Психомоторное развитие (сенсорное развитие, общая моторная деятельность, ручная умелость, речевого развития) детей проводили по методу Денвера.

Результаты полученных данных психомоторного развития указывают на наличие увеличения опережения и уменьшения отставания у детей, находящихся на грудном вскармливании, чем у детей, находящихся на искусственном вскармливании.

Выявлено, что, грудное молоко является важным условием развития нервной системы ребенка раннего возраста.

Abstract. Psychomotor development of children depending on the type of feeding is estimated. 255 young children of different types of feeding were examined. Psychomotor development (sensory development, General motor activity, manual skill, speech development) of children was carried out by the method of Denver.

The results of the data of psychomotor development indicated the presence of increasing lead and decreasing the backlog in children under breastfeeding than children being on artificial feeding.

It is revealed that breast milk is an important condition for the development of the nervous system of a young child.

Ключевые слова: психомоторное развитие, дети раннего возраста, вскармливание.

Keywords: psychomotor development, children of early age, feeding.

Актуальность. Одним из наиболее известных нейротрофических протеинов является фактор роста нервов (ФРН), который играет важную роль в процессах созревания, дифференцировки и формирования контактов между развивающимися нейронами центральной и периферической нервной системы [2].

Повреждающие факторы различной этиологии, приходящиеся на критические периоды нейроонтогенеза, приводят к разнообразным нарушениям развития нервной системы, которые могут явиться основой формирования ряда нервно-психических заболеваний в более позднем возрасте [4, 5].

Адекватная и своевременная оценка психомоторного развития детей позволяет выявить ранее отклонение в состоянии здоровья, и выделить значительную группу детей (до 10%) с глубокими множественными проявлениями отставание в развитии, а также осуществлять прогностические исследования [1].

Вероятно, что далеко не последнюю роль в компенсации нарушений развития нервной системы, сопровождаемых повышенным уровнем аутоантител к ФРН и активацией процессов нейрональной пластичности, играет грудное вскармливание, поскольку с грудным молоком ребенка также получают нейротрофины, в том числе и ФРН [3].

Цель исследования. Оценить психомоторное развитие детей в зависимости от вида вскармливания.

Материалы и методы исследования.

Обследовано 255 детей раннего возраста, находящихся на различных видах вскармливания на базе городских поликлиник №3; 5; 10 поликлиниках г. Нукуса. В зависимости от вида вскармливания детей на первом году жизни все обследуемые дети были подразделены на 2 группы:

дети, находящиеся на естественном вскармливании количество — 120,

дети, находящиеся на искусственном вскармливании — 135.

Психомоторное развитие (сенсорное развитие, общая моторная деятельность, ручная умелость, речевого развития) детей проводили по методу Денвера.

Результаты и их обсуждение

Среди детей обеих групп в возрасте 0-3 месяца, у 82% первой группы и 82,3% — второй группы детей нервно-психическое развитие соответствует возрастной норме, у 5,6% и 4,7% детей соответственно наблюдалось опережение развития. У 12,2% детей соответственно — отставание в развитии.

В динамике было выявлены следующие результаты. В 3-6 месячном возрасте: 75% детей первой группы и 52,4% детей второй группы — нервно-психическое развитие соответствовало возрастной норме, тогда как у 18,3% и 11,2% соответственно, наблюдалось опережение и 6,7% и 36,4% отставание развития, что указывало на наличие увеличения опережения и уменьшения отставания в первой группе чем вторая группа.

Выводы

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствует о том, что грудное молоко является важным условием развития нервной системы ребенка. Можно высказать предположение, что грудное молоко является дополнительным источником ФРН и в большой или меньшей степени компенсирует его дефицит, одной из причин которого

является образование аутоантител к ФРН. Такого компенсаторного механизма лишены дети на ИС. Поэтому следует стремиться к сохранению грудного вскармливания, особенно у детей из группы риска по развитию патологии нервной системы.

Список литературы:

1. Тутельян В. А., Конь И. Я., Коганова Б. С. Питание здорового и больного ребенка. М., 2008. С. 45-54.
2. Пырьева Е. А. и др. Ранние этапы формирования пищевого поведения // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2017. Т. 62. №. 3. С. 62-63.
3. Снитко Е. И., Ташлыкова Л. А., Ярославцева М. А. Особенности вскармливания детей грудного возраста г. Астрахани // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2016. №. 5-2. С. 22.
4. Вахтрик А. Охрана и поддержка грудного вскармливания в Республике Эстония // Вопросы питания. 2015. Т. 84. №. S3. С. 94-94.
5. Rothman M. et al. Infant Development at the Age of 6 Months in Relation to Feeding Practices, Iron Status, and Growth in a Peri-Urban Community of South Africa // *Nutrients*. 2018. V. 10. №1. С. 73.

References:

1. Tutelyan, V. A., Kon, I. Ya., & Koganova, B. S. (2008). Feeding of a healthy and sick child. M., 45-54
2. Pyryeva, E. A., Gmoshinskaya, M. V., Shilina, N. M., & Gurchenkova, M. A. (2017). Early stages in the formation of food behavior. *Russian herald of perinatology and pediatrics*, 62 (3). 125-129
3. Snitko, E. I., Tashlykova, L. A., & Yaroslavtseva, M. A. (2016). Features of feeding infants in Astrakhan. *New science: Current state and ways of development*, (5-2), 22.
4. Vakhtrik, A. (2015). Protection and support of breastfeeding in the Republic of Estonia. *Questions of Nutrition*, 84 (S3), 94-94.
5. Rothman, M., Faber, M., Covic, N., Matsungu, T. M., Cockeran, M., Kvalsvig, J. D., & Smuts, C. M. (2018). Infant Development at the Age of 6 Months in Relation to Feeding Practices, Iron Status, and Growth in a Peri-Urban Community of South Africa. *Nutrients*, 10, (1), 73.

*Работа поступила
в редакцию 09.03.2018 г.*

*Принята к публикации
15.03.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Калмуратова Б. С., Косымбетова А. Б., Отекеева С. С. Значение грудного вскармливания на формирование психомоторного развития детей раннего возраста // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №4. С. 79-81. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kalmuratova> (дата обращения 15.04.2018).

Cite as (APA):

Kalmuratova, B., Kosimbetova, A., & Otekeeva, S. (2018). The value of breast-feeding on the formation of the psychomotor development of children of early age. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (4), 79-81